

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

UO'K 677.027.625-121/.22

TRIKOTAJ MATOLARGA GIDRAFOBLIK XOSSA BERISH

F.S.Usmanova

N.D.Nabiyev

Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institute

Mazkur ilmiy ishda murakkab tuzilishli trikotaj to'qimalarini qo'llanish ko'lamini kengaytirish, ularga maxsus ishlov berish va texnologik xossalarini o'zarishini o'rganish bo'yicha olib boirilgan tadqiqot natijalari keltirilgan.

В данной научной работе представлены результаты исследований по расширению сферы использования трикотажных полотен со сложной структурой, изучению их специальной обработки и изменению их технологических свойств.

This scientific work presents the results of research on expanding the scope of use of knitted fabrics with a complex structure, studying their special processing and changing their technological properties.

Respublikada yetishtirilayotgan paxta xom ashyosi asosida to'qimachilik mahsulotlari assortimentini kengaytirish, jahon bozori talablariga javob beradigan tayyor to'qimachilik mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyalarini sanoat tarmoqlariga taklif etish va joriy qilish dolzarb masala hisoblanadi [1]. So'nggi yillarda to'qimachilik materiallari sirtlarining gidrofoblanishini o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda [2]. Kasbiy kiyimlar tayyorlashda suv, yog', kir, kislota va suv

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

o'tkazmas, gidrofoblik xossalari, oleofoblik, mikroorganizmga chidamlilik, yonishga qarshi [3], olovga chidamlilik xossalari berish mumkin. Gazlamaga gidrofob xossa berish uchun unga maxsus preparatlar shimdiriladi, lekin bunda gazlama to'qimalarining teshiklari berkilib qolmaslik sharti bajarilishi kerak. Gazlamani ho'llanishini oldini olish uchun uning sirtiga suv yuqtirmaydigan modda yoki suvda erimaydigan va bo'kmaydigan parda qoplanadi.

Trikotaj to'qimalarini qo'llash ko'lamini kengaytirish, trikotaj matolariga maxsus ishlov berish va maxsus maqsadlarda ishlatilishi uchun turlicha murakkablikka ega bo'lgan 6 ta trikotaj namunasi tanlab olindi. Bunda gazlamaning ishqalanishga qarshiligi, yorug'likka chidamliligi oshishi kerak. Bunday xossa berish uchun gazlamaga berilayotgan appretga quyidagi talablar qo'yiladi:

1. Gazlamada yaxshi ushlanib qolinishi.
2. Ishqalanishga, kimyoviy tozalanishga chidamli bo'lishi.

Bunday talablarni yuvilib ketadigan appretlar yordamida amalga oshirish mumkin emas. Shuning uchun yuvilmaydigan appretlar umumiy maqsadda beriladigan pardoz turlarida kengroq foydalaniladi.

Yakuniy pardoz berish jarayonida qo'llanilgan appret ta'sirida turli strukturadagi polotnolarning fizik-mexanik ko'rsatkichlarini o'zgarishi

1-rasm. Appret ta'sirida turli strukturadagi polotnolarning fizik-mexanik ko'rsatkichlarini o'zgarishi

2-rasm. Hidrofob xossa berilgan trikotaj matolarining fizik -mexanik xususiyatlari

Keltirilgan tajriba natijalari bir xil tarkib va bir xil sharoitda ishlov berilgan 3 ta namuna 100% paxta tolalaridan va 3 ta namuna paxta kalava ipi bilan birga 5 % gacha laykra iplari qo'shib to'qilgan trikotaj namunalarida turli natija olinganligini ko'rsatmoqda. Buni polotnning to'qima tuzilishi va zichligi o'zgarishi bilan tushuntirish mumkin. Polotnning mustahkamligi ishlov

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

berilgandan so'ng 1, 3, 6 variantlarda ortganini va 2, 4, 5 variantlarda kamayganini kuzatish mumkin. Xuddi shuningdek, polotnning turli rapport tuzilishi unga shimdirilgan appretning turlicha tarqalishiga sabab bo'ladi. Qanchalik yuza bo'ylab rapportdagi naqsh elementlari bir tekis tarqalgan bo'lsa, shunchalik appret bir tekis tarqaladi, va aksincha yuza bo'ylab yuza bo'ylab rapportdagi naqsh elementlari bir tekis tarqalmagan bo'lsa, fakturada turli naqshlarning qavariq bo'rtma rapportlari bor bo'lgan namunalarda appret bir xil tarqalmagan natijalarga erishiladi. Namunalar bosh va hosila to'qimalar bilan birga futer va press to'qimalari asosida olingan. Albatta bu o'rinda xom ashyo turi xam ahamiyatga ega bo'lib, toladagi kimyoviy jarayon va tola turining appretni qabul qilishi inobatga olinishi kerak.

Bu omillar 1-2 rasimga ko'ra mustahkamlik ko'rsatkichi bilan birga polotnning uzilishdagi uzayishiga xam ta'sir ko'rsatgani ko'rinadi.

Yakuniy pardozi berish jarayonlarida tolali materialga harorat pH muhit ta'siri natijasida matoning kirishishi yoki cho'zilishi kuzatiladi. Oqartirilgan matolarga gidrofob xossa beruvchi appret bilan ishlov berilganda barcha o'rganilgan namunalarning kirishuvchanligini o'zgartirishini quyidagi natijalar bo'yicha ko'rishimiz mumkin.

Matoning kirishuvchanligini aniqlash

Namunalar	Xom trikotaj namunasi, %	Oqartirilgan trikotaj namunasi, %	Gidrofoblik xossa berilgan trikotaj namunasi, %	Suv shimuvchanlik, saot	
				oqartirilgan trikotaj namunasi	gidrofoblik xossa berilgan trikotaj namunasi
1 B	3.75	0	0	0	24

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

2 B	1.8	0	0	0	24
3 B	7.25	0	0	0	24
4 B	6.5	0	0	0	24
5 B	5.6	0	0	0	24
6 B	7.8	0	0	0	24

Ishlov berilgan namunalarga tomizilgan suv tomchisi 24 soat davomida (germetik berkitilgan holatda) matoga shimilmaganligi ularning gidrofob xossaga ega bo'lganliklaridan dalolat beradi.

Demak, turli strukturadagi trikotaj polotnolariga silikat asosidagi appretlar bilan ishlov berish orqali gidrofob xossaga ega bo'lgan, shuningdek havo o'tkazuvchanligi saqlangan, rang tusi o'zgarmagan, fizik-mexanik xossalari saqlanib qolgan, ba'zi variantlarda esa birmuncha yaxshilangan mahsulot turlarini ishlab chiqarish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 12-fevraldagi To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini isloh qilishni yanada chuqurlashtirish va uning eksport salohiyatini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risida'' gi PQ-4186-son qarori.
2. N. V. Kopachevskaya, Development of technology for non-woven thermally bonded cloths with enhanced physical and mechanical properties. PhD thesis, Moscow 2016. -P.199.
3. Набиев Н.Д., Усманова Ф.С., Набиева И.А., Нуркулов Ф.Н., М.А.Абдукаримова. Огнезащитная ткань для спец одежды. Сборник материалов XXIV Международного научно-практического форума «SMARTEX-2021» -С.131-136

